

Interaktiv Na Estratehiya Sa Pagtuturo at Akademikong Motibasyon Ng Mga Mag-Aaral Sa Antas Ng Sekundarya

Alma N. Labastida

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Cluster 6, Davao City. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay katamtaman. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan at pagpapaunlad ng kasanayan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Kaya, inirekomenda ng mananaliksik na ang Kagawaran ng Edukasyon ay dapat mamuhunan sa mga programa sa pagsasanay ng guro na tumutuon sa mga interaktiv na pamamaraan ng pagtuturo, pamamahala sa silid-aralan, at mga estratehiya upang hikayatin ang mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Pagtuturo ng Filipino 2. interaktiv na estratehiya sa pagtuturo

3. akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya

Date Received: July 25, 2024 — Date Reviewed: August 01, 2024 — Date Published: September 2, 2024

1. Panimula

Ang akademikong motibasyon ay isang konsepto na kadalasang maiuugnay sa paglikha kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral para sa mga mag-aaral sa lahat ng antas. Ang akademikong motibasyon ay nakatuon sa pangunahing tanong kung bakit kumikilos ang mga mag-aaral tulad ng ginagawa nila at isa ito sa mahahalagang salik sa pagkatuto ng wika. Ang proseso ng akademikong motibasyon sa

pag-aaral ng wikang Filipino ay may malaking impluwensya sa ilang mga mag-aaral na nakakakuha ng mga kasanayan sa wika. Kaya, ang mga mag-aaral ay kinakailangang matuto sa lahat ng kasanayang pangwika sa aktibo man o pasibo. Ang mga mag-aaral ay maaaring mapagod o mawalan ng interes dahil sa maraming mga kasanayan na dapat na makabisado sa pag-aaral ng wikang Filipino. Ang akademikong

motibasyon (na isang kakayahan sa pag-iisip) ay madalas na konektado sa tagumpay sa pag-aaral, at ipinahayag sa ilang anyo ng aktibidad sa pag-aaral. Nabanggit ni Hayikaleng (2016) na ang mga mag-aaral na may mataas na akademikong motibasyon ay ginugugol ang kanilang oras sa mga gawaing pangsilid-aralan para sa layunin nilang madaragdagan ang kanilang kaalaman sa pinag-aaralang wika. Ayon naman kina Chumbley et al. (2015), ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng akademikong motibasyon ay higit ang pagnanasang matuto, at ginagawani ang mga praktikal na gawain nang mas ganap kaysa sa mga mag-aaral na may mababang antas ng akademikong motibasyon. Ayon kay Chinappi (2015), ang mga mag-aaral na may akademikong motibasyon sa pag-aaral ay masiglang nakikisali sa mga aktibidad sa silid-aralan dahil binibigyang pansin nila ang mga detalye, at epektibo nilang ginagamit ang oras sa panahon ng pagtuturo at pagkatuto sa klase. Bukod dito, iniulat ni Zeidan at Jayosi (2015) na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng akademikong motibasyon ay madaling nakakauunawa sa mahihirap na konsepto na inilalahad sa klase. Kaya, ang pag-aaral na ito ay naglalayong masuri ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral upang mapalago ang interes ng mga mag-aaral na matuto ng wikang Filipino. Ang implikasyon na ito na ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ng mga guro na makaapekto sa mga salik na nauugnay sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral ay nagbigay daan upang pag-ukulan ng pansin ng mga guro ang mga aspetong ito. Ayon kay Yıldırım (2014), ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay isang lipon ng mga proseso na lumilikha ng kapaligiran sa pag-aaral na nakasentro sa mga mag-aaral. Sa pamamaraang ito, ang mga mag-aaral sa pangkalahatan ay sumusuporta sa pag-aaral ng bawat isa at bumubuo ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng iba't-ibang mapagkukunan ng impormasyon at pamamaraan upang mabigyan ng kasagutan ang iilang suliranin, sa gayon ay makakamit ang kanilang mga layunin sa pag-aaral. Dagdag pa, binanggit ni Tunca (2015) na sa naturang silid-aralan ang mga guro ay nagbibigay ng karanasan sa proseso ng pagbuo ng kaalaman, na nagreresulta sa pagbuo sa kakayahan ng mga mag-aaral na bumuo ng kaalaman. Ayon naman kina Kwan at Wong (2014), pangunahing layunin ng interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay ang pagbuo ng kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng mga karanasan, kaya, sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang kapaligiran sa silid-aralan na nakahanay sa interaktib na kapaligiran ang mga mag-aaral ay natutong makisali sa kritikal na pag-iisip. Sa isang banda, ang mga nakaraang pagsisiyasat ay nagpapakita na ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ng mga guro ay nauugnay sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral. Bilang halimbawa, ang pag-aaral na isinagawa ni Cetin-Dindar (2016) ay nagpapakita na ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay nagpapabuti sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral dahil sa kakayahan nitong bumuo ng kapaligiran na nakasentro sa mga mag-aaral. Ayon sa may-akda, ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay nagpaunlad sa kakayahan ng mag-aaral na matuto ng wika dahil sa ito ay nakatuon sa pagbuo ng kaisipan gamit ang iba't-ibang pamamaraan sa pagkatuto. Gayundin, binanggit ni Jorde at Dillon (2012) na sa isang interaktib na kapaligiran, ang guro ay kumilos bilang isang tagapamahala sa silid-aralan at gagabay sa mga mag-aaral upang makamit ang mga layunin sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng interaktib na estratehiya sa pagtuturo, ang mga mag-aaral ay malayang nagsasabi ng kanilang sariling mga saloobin at nagbabahagi ng kanilang mga opinyon. Sa kabilang banda, ipinahiwatig ng iilang pananaliksik na ang mababang antas ng akademikong motibasyon ng mga mag-aaral ay nananatiling suliranin ng mga tagapagturo sa iba't-ibang bahagi ng mundo (Jin, 2014). Sa katunayan, ang ulat nina Lasagabaster et al. (2014) ay nag-

pakita na ang mababang antas ng akademikong motibasyon ay maiuugnay sa mas mababang mga marka sa mga pagsusulit sa mga asignaturang may kaugnayan sa pag-aaral ng wika. Halimbawa, karamihan sa mga mag-aaral na ito ay napag-alamang nahihirapan sa pag-aaral ng wika na makikita sa mababang pagganap. Katulad nito, iniulat ni Wimolmas (2012) na ang mababang antas ng akademikong motibasyon ay nagresulta sa kawalan ng interes ng mga mag-aaral na ituloy ang mga kursong nauugnay sa wika. Gayundin, iginiit ni Thapa (2011) na ang mababang antas ng akademikong motibasyon ng mga mag-aaral ay dahil sa hindi nila sinusubukang matuto, at ayaw nilang makisali sa mga gawaing pang-silid aralan. Ang kakulangan ng quantitative na pag-aaral ay isang kritikal na puwang sa pananaliksik sa pagtuklas sa kaugnayan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral. Bagama't nagkaroon ng maraming pag-aaral gamit ang qualitative at mixed-method na pamamaraan na nagtutuklas sa mga potensyal na benepisyong mga interaktiv na estratehiya sa pagtuturo, mayroong pangangailangan para sa quantitative na pananaliksik upang magbigay ng mas matibay na ebidensya at suportahan ang mga ugnayang sanhi. Sa kontekstong ito, naramdaman ng mananaliksik ang pangangailangang punan ang puwang ng pananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral sa setting ng Pilipinas, partikular sa Lungsod ng Davao gamit ang quantitative na pamamaraan. Sa partikular, gumamit ang mananaliksik ng descriptive-correlational na disenyo upang mas maunawaan ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral na tinutukoy ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ng mga guro, na nakikitang kakaunti. Ang kasalukuyang pag-aaral ay naglalayon na makapag-ambag sa limitadong kalipunan ng kaalaman tungkol sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa konteksto ng mga mag-aaral sa Lungsod ng Davao. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay maaaring mag-

ing kawili-wili sa ibang mga mananaliksik dahil maaari silang magbigay ng mahalagang kaalaman para sa kanilang pananaliksik.

1.1. Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura—

*1.1.1. Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo—*Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay isang proseso na nakatuon sa mag-aaral, kung saan sila ay nakikipag-ugnayan upang makabuo ng kaalaman sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ayon kay Yıldırım (2014), ito ay naglalayong suportahan ang pag-aaral ng bawat isa, habang sina Tunca (2015) at Anagün (2018) ay tumukoy sa paggamit ng teknolohiya at pakikipag-ugnayan sa klase. Dagdag pa rito, ayon kina Ahmad et al. (2015) at Mutlu at Güler (2017), nababawasan ang papel ng guro bilang tagapagbigay ng impormasyon at mas nagiging tagapagpakilos sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng pagkakataong muling buuin ang impormasyon na may kabuluhan sa kanila (Gurses, Demiray, Dogar, 2015).

*1.1.2. Kakayahan sa Pamamahala ng Oras—*Ang kakayahan sa pamamahala ng oras ay kritikal din sa tagumpay ng mga mag-aaral. Ayon kay Yıldırım (2014), mahalaga ang tamang pag-aayos ng iskedyul upang makamit ang mga layunin. Iginiit nina Obijiaku (2015) at Clark (2014) na ang epektibong pamamahala ng oras ay nakatutulong sa pag-iwas sa mga hindi kinakailangang aktibidad, samantalang sina Subramanian (2016) at Perez (2016) ay nagbanggit na ito ay mahalaga upang mabawasan ang stress at magtagumpay sa akademiko.

*1.1.3. Atensyon sa Pag-aaral—*Sa aspeto naman ng atensyon sa pag-aaral, ang kakayahan ng guro na gumamit ng estratehiya upang mapanatili ang atensyon ng mga mag-aaral ay binigyang-diin ni Yıldırım (2014). Ayon kina Temli-Dumus (2016) at Llego (2017), ang epektibong paggamit ng interaktiv na estratehiya ay mahalaga para sa pamamahala ng silid-aralan na nakasentro sa mag-aaral.

1.2. *Sintesis*—Samakatuwid, ang bahaging ito ng papel ay nagbibigay sa mananaliksik ng resulta ng iba pang mga pananaliksik kung saan ang kasalukuyang pag-aaral ay may kaugnayan o may ilang kaugnayan at pagkakatulad. Ang mga interaktiv na estratehiya sa pagtuturo, na nagbibigay-diin sa aktibong pakikilahok ng mag-aaral, ay naging paksa ng malawak na pananaliksik sa edukasyon. Ang mga pamamaraang ito ay naglalayong pahusayin ang mga karanasan sa pag-aaral ng mga mag-aaral at pagyamanin ang isang positibong pang-akademikong motibasyon, na humahantong sa pinabuting pagganap sa akademiko. Ang mga interaktiv na estratehiya sa pagtuturo, tulad ng mga talakayan ng grupo, debate, at mga hands-on na aktibidad, ay nagtataguyod ng mas mataas na antas ng pakikipag-ugnayan ng mag-aaral kumpara sa mga tradisyonal na pamamaraan na nakabatay sa lecture. Kapag aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto, nagiging mas motibasyon silang maunawaan ang paksa. Sa pangkalahatan, ang synthesis ng mga pag-aaral ay nagmumungkahi na ang interactive na pagtuturo ay may positibong epekto sa akademikong motibasyon sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang nakakaengganyo at sumusuportang kapaligiran sa pag-aaral na nagpapatibay ng awtonomiya, pagwawagi, pansariling motibasyon, at pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang mga interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay maaaring epektibong mapahusay ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral at, dahil dito, ang kanilang akademikong pagganap. Maaaring gamitin ng mga guro ang mga natuklasan na ito upang magdisenyo ng mga estratehiya sa pagtuturo na nagtataguyod ng aktibong pakikipag-ugnayan at motibasyon sa kanilang mga mag-aaral.

1.3. *Teoretikal/Konseptwal na Balangkas*—Ang pag-aaral ay nakaangkla sa Dörnyei at Csizér's (1998) Motivational Strategies na nakatuon sa pagtuturo ng mga aksyon at sandali na nag-uudyok sa mga mag-aaral na makisali

sa pangalawang wikang silid-aralan. Ayon kina Dörnyei at Csizér (1998), ang mga katangian ng modelo ay malawak na rekomendasyon na maaaring ilapat ng mga guro upang mapataas ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng wika. Ang mga ito ay medyo praktikal, at ang kanilang paggamit at pagiging epektibo ay maaaring magresulta sa magkakaibang mga kinalabasan depende sa kontekstwal, kultural, at maging sa mga kadahilanang pang-edukasyon at mga setting na nakapalibot sa sitwasyon kung saan ginagamit ang mga ito. Ang pag-aaral ay naka-angkla din sa Constructivist Theory ni Piaget (1968) na nagpapahiwatig na ang mga tao ay lumilikha ng kaalaman sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang mga karanasan at ideya. Ang pananaw ng constructivism ay ang inspirasyon para sa radical constructivism dahil sa kanyang ideya na ang indibidwal ay nasa sentro ng proseso ng paglikha at pagkuha ng kaalaman. Ang intensyon na ito, kasama ang kanilang mga pananaw sa kakayahang, ay tumutukoy sa posibilidad na gagawin nila ang pag-uugaling ito. Ang teorya ay nagpapahiwatig na ang mga social phenomena at mga katagorya ay hindi lamang ginawa sa pamamagitan ng social interaksyon ngunit sila ay nasa patuloy na estado ng rebisyon. Sa madaling salita, ang posisyon na ito ay sumasalamin sa pag-unawa sa isang buong kababalaghan sa pamamagitan ng pananaw ng mga taong aktwal na nabubuhay at naiintindihan ito. Bilang suporta, ang proposisyon ng Cetin-Dindar (2016) ay nagsasaad na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ang mga mag-aaral na aktibong lumahok sa mga talakayan, aktibidad ng grupo, at mga hands-on na pagsasanay. Ang aktibong pakikilahok na ito ay lumilikha ng pakiramdam ng pagmamay-ari sa kanilang pag-aaral, na humahantong sa pagtaas ng pagganyak. Iginiit nina Jorde and Dillon (2012) na ang mga interaktibong aktibidad ay nakakakuha ng atensyon ng mga mag-aaral at nagpapasigla sa kanilang interes sa paksa. Kapag ang pag-aaral ay kasiya-

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

siya at interaktiv, ang mga mag-aaral ay mas malamang na nahihikayat na lumahok at matuto. Ang malayang baryabol ay ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo na inilalarawan bilang lipon ng mga proseso na lumilikha ng isang kapaligiran na nakasentro sa mga mag-aaral. Ayon kay Yıldırım (2014) nasusuri ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa silid-aralan o ang mga kaganapan sa loob ng silid-aralan, sa loob ng isang paaralan, at sa kaganapan sa pagitan ng guro at ng mga mag-aaral; pagpapaunlad ng kasanayan o ang proseso kung saan ang mga mag-aaral ay gumagamit ng pamamaraan sa pag-iisip na nagpapataas ng posibilidad ng isang kanais-nais na resulta ng pag-aaral sa interaktiv na silid-aralan; kamalayan sa oras o ang mga kakayahan ng mga mag-aaral na isaayos ang kanilang iskedyul sa paraang mahusay at mabisang nakamit nila ang kanilang mga layunin; at atensyon sa pag-aaral o ang mga kakayahan ng guro na gumamit ng mga estratehiya na nakakaakit ng atensyon ng mga mag-aaral at nagpapanatili sa kanila sa mga gawain. Ang di-malayang baryabol ay ang

akademikong motibasyon na inilalarawan bilang ang panloob na kondisyon na nagpapasigla, namamahala at nagpapanatili ng saloobin tungo sa pag-aaral. Ayon kina Tuan et al. (2005) nasusuri ang akademikong motibasyon ayon sa kahusayan o ang paniniwala ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang gumanap nang mahusay sa mga gawain sa pag-aaral; istratehiya sa aktibong pagkatuto o ang kakayahan ng mag-aaral na magkaroon ng aktibong papel sa paggamit ng iba't ibang estratehiya upang makabuo ng bagong kaalaman batay sa kanilang dating pag-unawa; halaga sa pagkatuto o ang pagtatamo ng indibidwal ng kakayahan sa paglutas ng problema, karanasan sa aktibidad ng pagtatanong, pasiglahin ang kanilang sariling pag-iisip at hanapin ang kaugnayan ng agham sa pang-araw-araw na buhay; at layunin sa pagganap na tumutukoy sa tiyak at masusukat na mga layunin na itinakda ng mga mag-aaral para sa kanilang sarili upang gabayan ang kanilang mga pagsisikap sa pag-aaral at subaybayan ang kanilang pag-unlad.

1.4. *Pagalalahad ng Suliranin*—Pangunahing layunin ng pananaliksik na siyasatin kung alin sa mga domeyn ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ang may makabuluhang

impluwensiya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Titiyakin sa pag-aaral ang sumusunod na layunin:

- (1) Ano ang antas ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa antas ng sekundarya, kung susuriin ayon sa:
 - (1) pakikipag-ugnayan sa silid-aralan;

- (2) pagpapaunlad ng kasanayan;
 - (3) kamalayan sa oras; at
 - (4) atensyon sa pag-aaral?
- (2) Ano ang antas ng akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, kung susuriin ayon sa:
- (1) kahusayan;
 - (2) istrategiya sa aktibong pagkatuto;
 - (3) halaga sa pagkatuto; at
 - (4) layunin sa pagganap?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktib na estrategiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya?
- (4) Anong domeyn ng interaktib na estrategiya sa pagtuturo ang may pinakamakabuluhang impluwensiya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya?

1.5. Hipotesis—Ang mga sumusunod na hipotesis ay sinuri ng mananaliksik sa makabuluhang antas ng 0.05. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktib na estrategiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. H02: Walang domeyn ng interaktib na estrategiya sa pagtuturo ang may pinakamakabuluhang impluwensiya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang pag-aaral na ito ay kapakipakinabang sa mga kinilala sa sektor ng akademya sa Pilipinas. Kasama rito ang Kagawaran ng Edukasyon, mga tagapangasiwa ng Paaralan, guro, at indibidwal sa larangan ng pagsasaliksik. Kagawaran ng Edukasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagpopondo ng pananaliksik sa interaktib na estrategiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon, ang Kagawaran ng Edukasyon ay makakakuha ng mahahalagang pananaw sa pagiging epektibo ng iba't ibang pamamaraan. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa kanila na gumawa ng mga desisyon na batay sa ebidensya sa mga patakarang pang-edukasyon at mga hakbangin. Gayundin, maaaring isama ng DepEd ang mga interaktib na estrategiya sa pagtuturo sa opisyal na kurikulum, na tinitiyak na hinihikayat ang mga guro na gamitin ang mga pamamaraang ito sa kanilang mga silid-aralan. Punong Guro. Maaaring

gamitin ng mga punong guro ang mga natuklasan sa pananaliksik upang magdisenyo at magpatupad ng mga programa sa pagsasanay para sa mga guro na tumutuon sa mga epektibong interaktib na estrategiya sa pagtuturo. Ang pagbibigay sa mga tagapagturo ng mga kasanayan upang aktibong makisali sa mga mag-aaral ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga resulta ng akademiko at pagtaas ng pagganyak ng mag-aaral. Guro. Ang mga guro na nag-aaral ng mga interactive na diskarte sa pagtuturo ay maaaring lumikha ng dynamic at interactive na kapaligiran sa silid-aralan. Ang tumaas na pakikipag-ugnayan na ito ay nagpapalakas ng pagkamausisa, interes, at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral, na, naman, ay positibong nakakaapekto sa kanilang pagganyak na matuto. Dagdag pa, Makakatulong ang pananaliksik sa mga pang-akademikong motibasyon sa mga guro na matukoy ang mga pangangailangan at interes ng mga indibidwal na estudyante. Gamit ang kaalamang ito, maaari nilang i-customize ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo upang gawing mas makabuluhan at makabuluhan ang pag-aaral sa bawat mag-aaral, na nagpapataas ng kanilang motibasyon na mag-ing mahusay. Mag-aaral. Sa pamamagitan ng paggalugad sa pagiging epektibo ng iba't ibang interaktib na estrategiya sa pagtuturo, nagkakaroon ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip

ang mga mag-aaral. Natututo silang suriin at pag-aralan ang iba't ibang mga diskarte, tinutukoy kung alin ang pinakamahasay para sa kanila at kung bakit. Ang pag-aaral ng mga pang-akademikong motibasyon ay makakatu-long sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang mga salik na nagtutulak sa kanilang sariling motibasyon. Maaari nilang tukuyin kung ano ang pinaka-interesante sa kanila at kung ano ang nagpapasigla sa kanila na matuto, na maaaring humantong sa pagtaas ng sigasig para sa kanilang pag-aaral. Sa mga Mananaliksik. Para sa iba pang mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay maging karagdagang kontribusyon sa kanilang mga sanggunian para sa hinaharap na mga pagsasaliksik sa larangan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon. Sa kabilang dako, inaasahan ng mananaliksik na ang mga matutuklasan sa pananaliksik ay lumilikha ng mga pagpapatunay na mahalaga para sa paglinang sa kahandaan ng mga mag-aaral sa pananaliksik. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy sa pagpapatakbo: Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan; pagpapaunlad ng kasanayan; kamalayan sa oras; at atensyon sa pag-aaral. Akademikong Motibasyon. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa kahusayan; istratehiya sa aktibong pagkatuto; halaga sa pagkatuto; at layunin sa pagganap.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos. Gumamit ang mananaliksik ng mga pamamaraan ng artificial intelligence upang i-proofread ang gawaing ito sa panahon ng paghahanda nito nang maingat. Pinahasay ng Artificial Intelligence (AI) ang kalidad, pagkakaugnay-ugnay, at katumpakan ng manuskrito. Ang pamamaraang ito ay hayagang ipinapaalam upang sumunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Ang paggamit ng AI para sa pag-proofread ay binibigyang-diin ang pangako sa responsableng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at kinikilala ang lumalaking papel at potensyal ng AI sa propesyonal at akademikong pagsulat.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational at comparative techniques upang masuri ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral. Inilarawan ni Williams (2011) na ang deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik ay naglalayong mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga resulta. Kasabay dito ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa statistics upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptiv na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral. Samantala, inilarawan nina Myers at Well (2013) na ang correlational na pamamaraan bilang isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at maitatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan

ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng statistical na pagsusuri, ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral ay nabibigyan ng degree at direksyon. Bukod dito, nakatuon lamang ang mananaliksik sa pagtukoy ng lawak ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral, at kanilang ugnayan. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. Kalahok sa Pananaliksik—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Cluster 6, Lungsod ng Davao. Lahat ng mag-aaral sa ikalimang baitang ang inaasahan ng mananaliksik na napili bilang mga kalahok sa gagawing pag-aaral ay batay sa bilang na lalabas sa pamamagitan ng pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling, ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili (Pandey, 2015). Sa pag-aaral na ito, ipinatupad ang ilang

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang talatanungan ay iaangkop at may kakaunting babaguhin mula sa orihinal na pag-aaral nina Tuan et al. (2005). Ito ay may pahayag na masusuri ayon sa kahusayan; istratehiya sa

pamantayan sa pagsasama sa pagtukoy ng mga respondente ng pag-aaral. Ang pangunahing pagsasaalang-alang ng pag-aaral na ito ay ang pumili ng mga respondente na maaaring magbigay ng impormasyon upang makamit ang layunin ng pag-aaral na ito. Samakatuwid, tanging ang mga naka-enroll na mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, at kusang pumirma sa ICF ang binigyan ng talatanungan para sa gagawing sarbey. Higit pa rito, ang pag-aaral ay nililimitahan lamang sa kalikasan ng problema batay sa mga katanungan sa pananaliksik at sa gayon ay hindi nito isinasaalang-alang ang kasarian at katayuang sosyo-ekonomiko ng mga kalahok sa ginawang pananaliksik.

2.3. Instrumento ng Pananaliksik—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Para sa pagmamarka ng instrumento, ang pag-scale ay gagawin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalahati ng halaga ng 5 bilang average na cut-off point o patas na antas, na may isang pareparehong agwat na 0.80. Ang unang bahagi ay tungkol sa interaktiv na estratehiya sa pagtuturo na halaw mula sa pag-aaral ni Yildirim (2014) na nakatuon sa interaktiv na estratehiya sa pagtuturo. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan; pagpapaunlad ng kasanayan; kamalayan sa oras; at atensyon sa pag-aaral. Ang instrumento ay nagtamo ng Cronbach coefficient value na 0.954 na nagsasaad ng mataas na reliability. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

aktibong pagkatuto; halaga sa pagkatuto; at layunin sa pagganap. Ang instrumento ay nagtamo ng Cronbach coefficient value na 0.946 na nagsasaad ng mataas na reliability. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Pinakamataas	Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay palaging napapansin ng mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay pamiisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay hindi napapansin ng mga mag-aaral.

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Pinakamataas	Ang akademikong motibasyon ay palaging napapansin ng mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang akademikong motibasyon ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang akademikong motibasyon ay pamiisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang akademikong motibasyon ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang kahandaan sa pananaliksik ay hindi napapansin ng mga mag-aaral.

2.4. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*—Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekanong Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Cluster 6, Davao City para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay isinagawa sa unang markahan sa S.Y. 2023-2024.

Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika

upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik: Pahintulot. Bago isinagawa ang pag-aaral, ipapaalam ng mananaliksik sa mga kalahok, at mga tagapan-gasiwa ng mga paaralan kung saan gaganapin ang pag-aaral, ang layunin, kalikasan, mga pamamaraan ng pagkolekta ng data, at lawak ng pagsasaliksik bago ito simulan. Hihingin ng mananaliksik ang pahintulot sa pamamagitan ng sulat na ipapadala o sa pamamagitan ng email. Dagdag dito, lilinawin ng mananaliksik sa mga kalahok na ang pananaliksik ay para lamang sa mga hangaring pang-akademiko at ang kanilang pakikilahok ay ganap na kusang-loob. Upang matiyak ito, ipapaalam ng mananaliksik sa sulat at sa pahintulot na ang pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik ay kusang-loob. Gayundin, ilalarawan ng mananaliksik ang mga layunin at pakinabang ng pag-aaral sa mga kalahok, at maingat na isaalang-alang at susundin ang mga karapatan ng mga kalahok na makapag-ambag sa katawan ng kaalaman. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan. Sisiguraduhin ng mananaliksik na walang kalahok na mailalagay sa isang mapaminsalang sitwasyon na dulot ng kanilang kusang-loob na pakikilahok sa gagawing pag-aaral. Dagdag dito, bibigyang diin din ng mananaliksik sa mga kalahok na sa kaganapan na aatras sila sa kanilang pakikilahok sa anumang kadahilanan, ay wala silang anumang pananagutan. Alinsunod sa mga benepisyong na maaaring makuha ng mga kalahok mula sa pag-aaral ay maipapaalam sa kanila kung alin sa mga domeyn ng pang-aghawikang kasanayan ang may makabuluhang impluwensya sa kahandaan sa pananaliksik ng mga mag-aaral. Ipagkakaloob din ang mga kumpletong impormasyon tungkol sa lawak ng pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik upang sila ay ganap na magkaroon ng kamalayan sa kanilang magiging bahagi sa tagumpay ng pag-aaral. Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon. Sa pagsasagawa ng pag-aaral ay susundin ng mananaliksik ang Batas sa Pagkapribado ng data ng 2012 kung saan tiniyak ng mananaliksik na ang data ay hindi masusunod pabalik sa mga kalahok na siyang pangunahing pagkukunan ng impormasyon. Layunin nito ay ang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at hindi mailagay sa alanganin ang kanilang pagkatao. Bukod dito, titiyakin din ng mananaliksik, ang lahat na nakalap na datos ay buburahin pagkatapos ng pag-aaral na ito. Hustisya. Ang pag-aaral na ito ay sinisiguro ng mananaliksik na bibigyan ang mga kalahok ng kumpensasyon kung nanaisin nila at ito ay ipapadala sa pamamagitan ng Gcash. Transparency. Itataguyod ng mananaliksik ang pagiging bukas sa pagsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga kalahok sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-aaral na gawin. Ang mananaliksik ay magbibigay ng sapat na impormasyon at mga katiyakan tungkol sa paglahok upang payagan ang mga kalahok na maunawaan ang kahalagahan ng kanilang pakikilahok. Kwalipikasyon ng Mananaliksik. Ang mananaliksik ay isang guro na kasalukuyang nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Ang mananaliksik ay baguhan sa larangan ng quantitative na pagsasaliksik. Samakatuwid, hihingi ang mananaliksik ng tulong sa kanyang tagapayo at kukunsulta sa mga dalubhasa sa interpretasyon ng data na upang mainterpret ang mga data na masasagap. Hihingi rin ang mananaliksik ng payo sa kanyang tagapayo na siyang may sapat na kaalaman sa larangan ng quantitative na pagsasaliksik upang mas mapabuti ang kalalabasan ng pananaliksik na ito. Pagiging Sapat ng Pasilidad. Isinasaalang-alang ng mananaliksik ang mga kalahok ay magkaroon ng isang kaaya-ayang kapaligiran habang sinasagutan ang mga talatanungan sa isinagawang sarbey, at ito ay isinagawa sa loob ng oras na itinakda ng mananaliksik. Natitiyak ng mananaliksik ang katumpakan ng pangangalap ng datos mula sa mga kalahok sa pamamagitan ng maayos na

pag-encode ng mga iskor ng mga kalahok sa araw na hindi masyadong pagod ang mananaliksik na gawin ang mga ito upang maiwasan ang mga pagkakamali sa pag-encode. Gayundin, ang pagsusuri at mga resultang nakalap ay mahusay at nakahanay na nagsisilbing pangunahing batayan para sa kasapatan. Pag-aakda. Para sa proseso ng pag-akda, nilalayon ng mananaliksik na isaalang-alang ang kontribusyon ng maraming mga indibidwal at organisasyon sa tagumpay ng pag-aaral. Una, kinikilala ng mananaliksik ang napakahalagang suporta at pagsisikap ng tagapayo, at isinasaalang-alang siya bilang kapwa may-akda sa pagsisikap na ito sa pananaliksik. Pangalawa, kikilalanin din ng mananaliksik ang suporta ng mga tagapangasiwa ng paaralan para sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, sapagkat nang walang pag-apruba upang maisagawa ang pag-aaral, hindi magiging posible ang pagsisikap na ito sa pananaliksik. Pakikibahagi sa Komunidad. Ang mananaliksik ay hihingi ng kaukulang pahintulot mula sa mga tagapangasiwa ng paaralan, punong guro, tagapag-ugnay ng akademiko, at mga magulang ng mga kalahok. Ang mga benepisyo ng pag-aaral ay ibabahagi sa panahon ng mga pag-

pupulong at kumperensya na mayroong mga stakeholder bilang bahagi ng madla. Salungatan ng Interes. Ang pag-aaral ay walang bakas ng salungatan ng interes tulad halimbawa ng pagsisiwalat ng COI na magiging batayan sa pagtatakip na kung saan ang propesyunal na paghuhusga tungkol sa mamamayani na aktibidad gaya ng kapakanan ng mga kalahok o ang pagiging totoo ng pag-aaral na magsisilbing impluwensya sa tulong ng pera o pagkilala.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral. Pearson Product Moment Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral. Linear Regression. Ito ay gagamitin upang matukoy kung alin sa mga domeyn ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya; makabuluhang ugnayan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya; at makabuluhang impluwensya ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 6, Davao City.

3.1. *Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo*—

3.1.1. *Pakikipag-Ugnayan sa Silid-Aralan*—Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan ay nagkamit ng markang 3.38 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa kategoryang pakikipag-

ugnayan sa silid-aralan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.99 hanggang 3.99. Ang aytem na Isinasama ang mga mag-aaral sa paggawa ng panuntunan at proseso ng paggawa ng desisyon sa silid-aralan ay nagkamit ng markang 2.99 na katumbas sa katamtamang antas, habang ang aytem na Hinihikayat akong makipag-usap gamit ang Filipino

ay nagkamit ng markang 3.99 o katumbas sa mataas na antas. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong balanseng pagpapalitan ng mga ideya, tanong, at tugon, na may antas ng kakayahang umangkop sa kapaligiran ng silid-aralan. Ang resultang ito ay katulad rin sa resulta ng pag-aaral nina Bay et al. (2013) na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay naglalayong paunlarin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paghikayat sa kanila na magtulungan. Alinsunod dito, sinasabing nagiging mas matagumpay ang mga mag-aaral kung sila ay nagtutulungan sa pagresolba ng mga suliranin sa loob ng silid-aralan dahil sa mas nagiging aktibo sila.

Talahanayan 1. Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo Kung Susuriin ayon sa Pakikipag-Ugnayan sa Silid-Aralan

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Isinasaalang-alang ang opinyon ng mga mag-aaral sa mga paksang tinatalakay.	3.14	Katamtaman
2. Hinihikayat ang mga mag-aaral na humarap, magsalita at makipag-usap upang ipahayag ang kanilang mga opinyon tungkol sa paksang tinalakay.	3.56	Mataas
3. Hinihikayat akong magbigay ng aking sariling desisyon.	3.23	Katamtaman
4. Hinihikayat akong makipag-usap gamit ang Filipino.	3.99	Mataas
5. Isinasama ang mga mag-aaral sa paggawa ng panuntunan at proseso ng paggawa ng desisyon sa silid-aralan.	2.99	Katamtaman
Pangkalahatang Marka	3.38	Katamtaman

3.1.2. *Pagpapaunlad ng Kasanayan*—Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pagpapaunlad ng kasanayan ay nagkamit ng markang 3.29 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa kategoryang pagpapaunlad ng kasanayan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.89 hanggang 3.89. Ang aytem na Sinuportahan ang pagbuo ng mga kasanayan sa paglutas ng problema ng mga mag-aaral ay nagkamit ng markang 2.89 na katumbas sa katamtamang antas, habang, ang aytem na Sinuportahan ang pagbuo ng mataas ng mga kasanayan sa pag-iisip ng mga mag-aaral ay nagkamit ng markang 3.89 o katumbas sa mataas na antas.

Ang katamtamang antas ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pagpapaunlad ng kasanayan ay nagpapahiwatig na ang proseso kung saan ang mga mag-aaral ay gumagamit ng pamamaraan sa pag-iisip na nagpapataas ng posibilidad ng isang kanais-nais na resulta ng pag-aaral sa interaktiv na silid-aralan ay paminsan-minsang napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang resultang ito ay katulad rin sa resulta ng pag-aaral ni Harding (2019) na ang mga mag-aaral na nakabuo ng mga kasanayang nagbibigay-malay,

Talahanayan 2. Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo Kung Susuriin ayon sa Pagpa-paunlad ng Kasanayan

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Sinuportahan ang pagbuo ng kasanayan sa pagtatanong at pananaliksik.	3.21	Katamtaman
2. Sinuportahan ang pagbuo ng mataas ng mga kasanayan sa pag-iisip ng mga mag-aaral.	3.89	Mataas
3. Sinuportahan ang pagbuo ng mga kasanayan sa paglutas ng problema ng mga mag-aaral.	2.89	Katamtaman
4. Sinuportahan ang pagbuo ng access sa impormasyon at ang paggamit ng mga kasanayan sa wikang Filipino ng mga mag-aaral.	3.43	Mataas
5. Sinuportahan ang pagbuo ng pagpapasiya ng layunin at ang mga kasanayan sa pagsasakatuparan ng mga mag-aaral.	3.04	Katamtaman

Pangkalahatang Marka	3.29	Katamtaman
----------------------	------	------------

ay pinahusay ang kanilang pag-uugali upang maabot ang ninanais na layunin sa pag-aaral, kinalabasan o proseso. Dagdag pa rito, ang naturang resulta ay maihahalintulad sa idea ni Al-saleh (2020) na ang mga mag-aaral na maaaring mag-umayos ng kanilang pag-iisip ay nakaka-suri sa resulta ng kanilang mga proseso ng pag-iisip, nagagawang makalkula kung gaano kahusay ang isang desisyon, o may kakayahang tukuyin kung gaano kaepektibo ang isang problema na nalutas.

3.1.3. *Kamalayan sa Oras*—Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa ka-

Ang resulta ay nagsasaad na ang mga guro ay nagpapanatili ng kamalayan sa oras sa panahon ng mga aktibidad sa pagtuturo. Ang resultang ito ay maihahalintulad sa pananaw ni Clark (2014) na ang pagkakaroon ng tumpak na kamalayan sa paggamit ng oras ay makatutulong upang masubaybayan ang sarili sa lahat ng oras at subaybayan din ang mga hindi kinakailangang aktibidad na hindi nangangailangan ng pansin. Kaya, ang pagpapalano ng aktibidad

malayan sa oras ng markang 3.33 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa categoryang kamalayan sa oras na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.67 hanggang 4.01. Ang aytem na Binibigyan ang mga mag-aaral ng kinakailangang oras para sa pagsagot sa mga tanong ay nagkamit ng markang 2.67 na katumbas sa katamtamang antas, habang, ang aytem na Isinaalang-alang ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral, sa halip na ang mga resulta sa pagtatasa ay nagkamit ng markang 4.01 o katumbas sa mataas na antas.

ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral na maisakatuparan ang kanilang mga layunin at magtrabaho patungo sa kanila at maaari rin itong maiwasan ang ilang mga hindi regular na gawi na maaaring makagambala sa kanila.

3.1.4. *Atensyon sa Pag-aaral*—Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa atensyon sa pag-aaral ng markang 3.14 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa categoryang atensyon

Talahanayan 3. Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo Kung Susuriin ayon sa Kamalayan sa Oras

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Binibigyan ang mga mag-aaral ng kinakailangang oras para sa pagsagot sa mga tanong.	2.67	Katamtaman
2. Binibigyan ang mga mag-aaral ng sapat na oras sa mga aktibidad sa pag-aaral ng Filipino.	3.24	Katamtaman
3. Hinihikayat ang mga mag-aaral na gamitin ang oras nang mahusay at epektibo.	3.33	Katamtaman
4. Isinaalang-alang ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral, sa halip na ang mga resulta sa pagtatasa.	4.01	Mataas
5. Hinihikayat ang mga mag-aaral na gumawa ng sariling pagtatasa.	3.41	Mataas

Pangkalahatang Marka

3.33

Katamtaman

sa pag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.45 hanggang 3.66. Ang aytem na Gumagawa ng mga aktibidad sa pag-aaral para sa aktibong pag-aaral ng mga mag-aaral ay nagkamit ng markang 2.45 na katumbas sa mababang antas, habang, ang aytem na Gumamit ng iba't ibang paraan at pamamaraan ng pagtuturo na naaayon sa layunin ng aralin ay nagkamit ng markang 3.66 o katumbas sa mataas na antas.

Talahanayan 4. Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo Kung Susuriin ayon sa Atensyon sa Pag-aaral

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Isinasagawa ang aralin sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa mga pangunahing konsepto.	3.33	Katamtaman
2. Gumamit ng iba't ibang paraan at pamamaraan ng pagtuturo na naaayon sa layunin ng aralin.	3.66	Mataas
3. Gumagawa ng ilang mga aktibidad sa aralin upang maakit ang atensyon ng mga mag-aaral at upang madagdagan ang pakikilahok sa klase.	3.23	Katamtaman
4. Gumagawa ng mga aktibidad sa pag-aaral para sa aktibong pag-aaral ng mga mag-aaral.	2.45	Mababa
5. Isinisenentro ang pag-aaral sa mga interes at pangangailangan ng mga mag-aaral.	3.03	Katamtaman

Pangkalahatang Marka

3.14

Katamtaman

Ibig sabihin ng resultang ito ay parehong aktibong nag-aambag ang mga guro at mag-aaral sa mga talakayan na nagresulta sa mas inklusibo at nakakaengganyong talakayan. Ang resultang ito ay maihahambing sa resulta ng pag-aaral ni Mohammed (2012) na sa interaktib na estratehiya sa pagtuturo ang mga mag-aaral ay hinihimok na aktibong lumahok sa kaniyang sariling proseso ng pag-aaral. Ito rin ay magkatulad sa idea nina Bay et al. (2013) na ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay naglalarayong paunlarin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paghihikayat sa kanila na magtulungan. Alinsunod dito, sinasabing nagiging mas matagumpay ang mga mag-aaral kung sila ay nagtutulungan sa pagresolba ng mga suliranin sa loob ng silid-aralan dahil sa mas nagiging aktibo sila. Ang panghuli, inilahad

sa talahanayan 7 ang antas ng interaktib na estratehiya sa pagtuturo sa antas ng sekundarya sa Cluster 6, Davao City. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.29, katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan na ang ibig sabihin ay pamisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang interaktib na pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.38 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan, habang, ang interaktib na pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan ay nakakuha ng pinakamababang marka na 3.14 na katumbas rin sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan.

Talahanayan 5. Interaktib na Estratehiya sa Pagtuturo sa Antas ng Sekundarya

Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Pakikipag-Ugnayan sa Silid-Aralan	3.38	Katamtaman
Pagpapaunlad ng Kasanayan	3.29	Katamtaman
Kamalayan sa Oras	3.33	Katamtaman
Atensyon sa Pag-aaral	3.14	Katamtaman
Pangkalahatang Marka	3.29	Katamtaman

Ang katamtamang antas ng interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay nagsasaad na ang mga lipon ng mga proseso na lumilikha ng isang kapaligiran na nakasentro sa mga mag-aaral ay pamisan-minsang napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang naturang resulta ay maitutugma sa resulta ng pag-aaral ni Anagün (2018) na ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay mailalarawan bilang isang setting ng silid-aralan na nakabatay sa teknolohiya kung saan ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa makabuluhang pakikipag-ugnayan, ang mga mag-aaral ay maaaring mag-hypothesize, mahulaan, magmanipula ng mga bagay, magtanong, magsaliksik, mag-imbentista, mag-isip, at mag-

imbento. Dagdag pa, ang naturang resulta ay katulad sa ideya nina Ahmad et al. (2015) na ang interaktib na estratehiya sa pagtuturo ay ang pamamaraan na kung saan aktibong kasangkot ang mga mag-aaral.

3.2. *Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya—*

3.2.1. *Kahusayan—*Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ayon sa kahusayan ay nagkamit ng markang 3.16 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa categoryang kahusayan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga average na marka mula 2.88 hanggang 3.42. Ang aytem na Ma-

galing ako sa mga pagsusulit sa asignaturang Filipino ay nagkamit ng markang 2.88 na katumbas sa katamtamang antas, habang, ang aytem na Kaya kong tapusin ang aking mga gawain sa silid-aralan sa malikhaing paraan ay nagkamit ng markang 3.42 o katumbas sa mataas na antas. Ang result ay nagpapahiatig na ang kakayahang gumanap nang mahusay sa mga gawain sa pag-aaral ay paminsan-minsang napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito maihahalintulad sa resulta ng pag-aaral ni Aurah

(2017) na kapag ang isang mag-aaral ay may kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan o kumilos sa ganoong paraan, ang mag-aaral ay maaaring gumawa ng pagbabago sa kanyang nararamdaman, iniisip at kilos, tulad ng sa pag-aaral na may kaugnayan sa mga aktibidad. Ito rin ay nakabatay sa pahayag ni Ozmentes (2014) na ang mga mag-aaral na nakikita ang kanilang mga pagganap na mas sapat kaysa sa aktwal na ito ay mas matagumpay sa kanilang mga pagtatanghal.

Talahanayan 6. Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya
Kung Susuriin Ayon sa Kahusayan

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Naiintindihan ang mga aralin sa asignaturang Filipino.	3.41	Mataas
2. Magaling ako sa mga pagsusulit sa asignaturang Filipino.	2.88	Katamtaman
3. Kaya kong sagutin ang mga aktibidad sa silid-aralan nang mag-isa.	2.92	Katamtaman
4. Kaya kong tapusin ang aking mga gawain sa silid-aralan sa malikhaing paraan.	3.42	Mataas
Pangkalahatang Marka	3.16	Katamtaman

3.2.2. *Istratehiya sa Aktibong Pagkatuto*— Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ayon sa istratehiya sa aktibong pagkatuto ay nagkamit ng markang 3.22 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa katagoryang istratehiya sa aktibong pagkatuto na ang mga aytem ay nakakuha ng mga markang mula 2.66 hanggang 3.67. Ang aytem na Kapag nagkamali ako sa mga aktibidad sa klase, sinusubukan kong alamin kung bakit ay nagkamit ng markang 2.66 na katumbas sa katamtamang antas, habang, ang aytem na Sinasangguni ko ang guro o iba pang mga mag-aaral upang linawin ang aking pag-unawa kapag hindi ko

naiintindihan ang isang konsepto ay nagkamit ng markang 3.67 o katumbas sa mataas na antas. Ang result ay nagsasaad na ang kakayahan ng mag-aaral na magkaroon ng aktibong papel sa paggamit ng iba't ibang estratehiya upang makabuo ng bagong kaalaman batay sa kanilang dating pag-unawa ay paminsan-minsang napapansin ng mga mag-aaral. Ito ay sumasang-ayon sa nakaraang pag-aaral na ginawa ni Kubischta (2014) na ang mga epektibong mag-aaral ay nagkokontrol sa sarili, nagsusuri ng mga kinakailangan sa gawain, nagtatakda ng mga produktibong layunin, at pumili, umaangkop o nagimbento ng mga estratehiya upang makamit ang kanilang mga layunin

Talahanayan 7. Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya
Kung Susuriin Ayon sa Istratehiya sa Aktibong Pagkatuto

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Iniuugnay ko ang aking dating kaalaman sa bagong paksa.	3.39	Katamtaman
2. Sinasangguni ko ang guro o iba pang mga mag-aaral upang linawin ang aking pag-unawa kapag hindi ko naiintindihan ang isang konsepto.	3.67	Mataas
3. Kapag nagkamali ako sa mga aktibidad sa klase, sinusubukan kong alamin kung bakit.	2.66	Katamtaman
4. Kapag hindi ko naiintindihan ang isang konsepto, nakakahanap ako ng mga nauugnay na mapagkukunan na makakatulong sa akin.	3.14	Katamtaman

Pangkalahatang Marka	3.22	Katamtaman
----------------------	------	------------

Sinusubaybayan din ng mga mag-aaral na ito ang pag-unlad habang ginagawa nila nang husto ang gawain, pamamahala ng mga mapanghimasok na emosyon at paghina ng pagganyak pati na rin ang pagsasaayos ng mga diskarte na naproseso upang mapaunlad ang tagumpay.

3.2.3. *Halaga ng Pagkatuto*—Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ayon sa halaga ng pagkatuto ay nagkamit ng markang 3.36 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Samantala isinasaad sa kategoryang halaga ng pagkatuto na ang mga aytem ay nakakuha ng mga markang mula 2.95 hanggang 3.88. Ang aytem na Ang pagsali ko sa talakayan sa silid-aralan ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong sagutin ang mga tanong sa aking isipan ay nagkamit ng markang 2.95 na katumbas sa katamtamang antas, habang, ang aytem na Sa tingin ko mahalaga ang pag-aaral

dahil tinutulungan akong matutong lutasin ang mga problema ay nagkamit ng markang 3.88 o katumbas sa mataas na antas. Ang katamtamang antas ng akademikong motibasyon ayon sa halaga ng pagkatuto ay nagpapahiwatig na ang kakayahan sa paglutas ng problema at karanasan sa aktibidad ng pagtatanong ay paminsan-minsang napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang resultang ito ay katulad rin sa resulta ng pag-aaral nina Granito at Chernobilsky (2012) na ang pagkakaroon ng interes sa kahalaghan pag-aaral ay nagbibigay ng kakayahan sa mga indibidwal na kontrolin ang kanilang sariling pag-unlad at paglago. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mga kasangkapan upang gumawa ng matalinong mga desisyon, ituloy ang kanilang mga interes, at hubugin ang kanilang sariling mga kapalaran. Ang mga edukadong indibidwal ay nagiging aktibong mamamayan na nakatuon at may kaalaman.

3.2.4. *Layunin sa Pagganap*—Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ayon sa layunin sa pagganap ay nagkamit ng markang 3.24 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan.

Samantala isinasaad sa kategoryang layunin sa pagganap na ang mga aytem ay nakakuha ng mga markang mula 3.04 hanggang 3.48. Ang aytem na Sumasali ako sa mga aktibidad sa klase hindi para makipagkumpitensya sa aking

Talahanayan 8. Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya
Kung Susuriin Ayon sa Halaga ng Pagkatuto

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Sa tingin ko, ang pag-aaral ay mahalaga dahil ito ay kapaki-pakinabang sa aking pang-araw-araw na buhay.	3.56	Mataas
2. Sa tingin ko ang pag-aaral ay mahalaga dahil ito ay nagpapasigla sa pag-iisip.	3.04	Katamtaman
3. Sa tingin ko mahalaga ang pag-aaral dahil tinutulungan akong matutong lutasin ang mga problema.	3.88	Mataas
4. Ang pagsali ko sa talakayan sa silid-aralan ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong sagutin ang mga tanong sa aking isipan.	2.95	Katamtaman
Pangkalahatang Marka	3.36	Katamtaman

kaklase kundi para matuto nang sama-sama sa klase dahil kapanapanabik at mapaghamon at magbahagi ng mga ideya ay nagkamit ng ang mga paksa ay nagkamit ng markang 3.48 o markang 3.04 na katumbas sa katamtamang an- katumbas sa mataas na antas. tas, habang, ang aytem na Handa akong sumali

Talahanayan 9. Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya
Kung Susuriin Ayon sa Layunin sa Pagganap

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Sumasali ako sa mga aktibidad sa klase hindi lamang para makakuha ng matataas na marka kundi para matuto ng mga bagong bagay.	3.32	Katamtaman
2. Sumasali ako sa mga aktibidad sa klase hindi para makipagkumpitensya sa aking kaklase kundi para matuto nang sama-sama at magbahagi ng mga ideya.	3.04	Katamtaman
3. Sumasali ako sa mga aktibidad sa klase hindi para mapabilib ang aking guro, kundi upang matupad ang aking kuryosidad.	3.12	Katamtaman
4. Handa akong sumali sa klase dahil kapanapanabik at mapaghamon ang mga paksa.	3.48	Mataas
Pangkalahatang Marka	3.24	Katamtaman

Ang resulta at nagsasaad na ang tiyak at mag-aaral para sa kanilang sarili upang gabayan masusukat na mga layunin na itinakda ng mga ang kanilang mga pagsisikap sa pag-aaral at sub-

aybayan ang kanilang pag-unlad ay paminsan- minsang napapansin ng mga mag-aaral. Ang resultang ito ay naayon sa pananaw nina Guido at Dela Cruz (2011) na ang mga layunin sa pag-aaral ay tumutulong sa mga indibidwal na linawin kung ano ang nais nilang makamit. Nagbibigay ang mga ito ng malinaw na target na pagtrabahuhan, tinitiyak na ang proseso ng pag-aaral ay nakatuon at may layunin. Ang panghuli, inilahad sa talahanayan 10 ang antas ng akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 6, Davao City. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.25, katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan na ang ibig sabihin ay pamisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral ayon sa halaga ng pagkatuto ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.36 na katumbas sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan, habang, ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral ayon sa kahusayan ay nakakuha ng pinakamababang marka na 3.16 na katumbas

rin sa katamtamang deskriptiv na paglalarawan. Isinasaad sa resulta ng pag-aaral na ang ang mga mag-aaral na may katamtamang antas ng akademikong motibasyon ay mahusay sa pagganap sa akademya. Ito ay dahil hinihimok sila ng kumbinasyon ng personal na interes at mga panlabas na insentibo. Ang nasabing resulta ay maitutugma sa resulta ng pag-aaral ni Anderson (2017) na ang akademikong motibasyon ay nagbibigay-daan sa kanila na isulong ang mga makabuluhang karanasan sa pag-aaral, pataasin ang kanilang atensyon at pokus, gayundin ito ang nagtutulak sa kanila na magsanay at makamit ang mas mataas na antas ng kritikal na pag-iisip. Dagdag, sinabi ng may-akda na ang mga mag-aaral na may motibasyon ay mas ganadong itakda at ituloy ang mapaghamong mga layunin sa akademiko. Sila ay hinihimok na maging mahusay sa kanilang pag-aaral, na humahantong sa mas mahusay na mga marka at pangkalahatang pagganap sa akademiko. Dagdag pa, ang naturang resulta ay sumasang-ayon sa pahayag nina Chan at Norliah (2017) na akademikong motibasyon ay kinilala bilang isang mahalagang konstruksyon sa larangan ng edukasyon.

Talahanayan 10. Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Kahusayan	3.16	Katamtaman
Istratehiya sa Aktibong Pagkatuto	3.22	Katamtaman
Halaga ng Pagkatuto	3.36	Katamtaman
Layunin sa Pagganap	3.24	Katamtaman
Pangkalahatang Marka	3.25	Katamtaman

3.3. *Makabuluhang Ugnayan ng Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo at Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya*—Inilahad sa Talahanayan 11 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong

motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Makikita sa Talahanayan 13 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa ang pangkala-

hatang p-value na 0.000 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, ay hindi tinanggap. Dagdag pa, ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.562$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (interaktiv na estratehiya sa pagtuturo) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya). Kaya, ang pangkala-

hatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitang ng nasabing mga baryabol. Dagdag pa, ipinapakita rin sa Talahanayan 11 na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan; pagpapaunlad ng kasanayan; kamalayan sa oras; at atensyon sa pag-aaral ay may makabuluhang ugnayan sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan na tumutugma sa mga correlation coefficient value na 0.442, 0.679, 0.723, at 0.589, ayon sa pagkakabanggit.

Talahanayan 11. Makabuluhang Ugnayan ng Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo at Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Mga Indikektor	r	p-value	Desisyon sa H0 @ 0.05 na Antas ng Ugnayan
Pakikipag-Ugnayan sa Silid-Aralan	0.442	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Pagpapaunlad ng Kasanayan	0.679	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Kamalayan sa Oras	0.723	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Atensyon sa Pag-aaral	0.589	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Pangkalahatang Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo	0.562	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0

Ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay sumasang-ayon sa ideya nina Milner et al. (2012) na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay kadalasang naglalaman ng mga totoong sitwasyon sa mundo at praktikal na aplikasyon ng mga konsepto. Ang pagkonekta ng pag-aaral sa mga sitwasyon sa totoong buhay ay nakakatulong sa mga mag-aaral na makita ang kaugnayan ng kanilang natutuhan, na ginagawa itong mas nakakaganyak. Dagdag pa, ang resulta ng kasalukuyang pag-aaral ay sumusporta sa pahayag nina Saeed at Zyngier (2012) na ang mga interaktiv na aktibidad ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng agarang puna sa kanilang pag-unawa at pag-

ganap na siyang nagpapataas sa antas ng kaniilang motibasyon sa pag-aaral.

3.4. *Makabuluhang Impluwensya ng Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo sa Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya*—Ipinipresenta sa Talahanayan 12 ang resulta sa pagsusuri sa mga domeyn ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ipinapakitasa talahanayan na sa pagsusuri gamit ang regression na ang standard coefficient beta na 0.588, 0.436 at 0.425 at p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan at pagpapaunlad ng kasanayan ay may

makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na pagbabago sa interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay may katumbas na 0.588 at 0.436 na pagbabago sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapahayag sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral na ang pagsasama ng apat na indikektor ng interaktiv na estratehiya

sa pagtuturo, tanging dalawang indikektor lang ang nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

Talahanayan 12. Makabuluhang Impluwensya ng Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo sa Akademikong Motibasyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Mga Indikektor ng Interaktiv na Estratehiya sa Pagtuturo	B	Std. Error	Beta	Sig.	Desisyon sa H0
Pakikipag-Ugnayan sa Silid-Aralan	0.588**	0.162	0.512	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Pagpapaunlad ng Kasanayan	0.436**	0.154	0.122	0.002	Hindi Pagtanggap sa H0
Kamalayan sa Oras	-0.023	0.221	-0.033	0.331	Pagtanggap sa H0
Atensyon sa Pag-aaral	0.021	0.034	0.021	0.556	Pagtanggap sa H0
R²	= 0.2927				
F-value	= 7.324				
Sig.	= 0.000				

Sa kabuoan, ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo kung susuriin ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan at pagpapaunlad ng kasanayan ay ang mga natatanging indikektor ang may makabuluhang ugnayan sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R2 value na 0.2927 ay nagsaad na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay nakapagbigay ng 29.27% ang makabuluhang impluwensya ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo kung susuriin ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan at pagpapaunlad sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay naayon

sa pananaw nina Cetin-Dindar (2016) na sa interaktiv na estratehiya sa pagtuturo, ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa mga talakayan, aktibidad ng grupo, at mga pagsasanay. Ang aktibong pakikilahok na ito ay lumilikha ng pakiramdam ng pagmamay-ari sa kanilang pag-aaral, na siyang nagpapataas sa antas ng pagganyak. Ayon nama kina Jorde and Dillon (2012), ang mga interaktibong aktibidad ay nakakakuha ng atensyon ng mga mag-aaral at nagpapasigla sa kanilang interes sa paksa. Kapag ang pag-aaral ay kasiya-siya at interaktiv, ang mga mag-aaral ay nahihikayat na lumahok at matuto.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin kung alin sa mga domeyn ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Cluster 6, Davao City. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.29, katumbas sa katamtamang antas. Dagdag pa ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan; pagpapaunlad ng kasanayan; kamalayan sa oras; at atensyon sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.38, 3.29, 3.33, at 3.14, ayon sa pagkakabanggit. Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.25, katumbas sa mataas na antas. Dagdag pa, ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa kahusayan; istratehiya sa aktibong pagkatuto; halaga ng pagkatuto; at layunin sa pagganap ay nagkamit ng markang 3.16, 3.22, 3.36, at 3.24, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ipinaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.562$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (interaktiv na estratehiya sa pagtuturo) ay may

katumbas na makabuluhang pagbabago sa dimalayang baryabol (akademikong motibasyon ng mga mag-aaral). Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan at pagpapaunlad ng kasanayan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R2 value na 0.2927 ay nagsaad na ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay nakapagbigay ng 29.27 percent na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng kahandaan sa pananaliksik ng mga mag-aaral, at ang F-value na 7.324 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa antas ng sekundarya ay may katamtamang antas. Ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan; pagpapaunlad ng kasanayan; kamalayan sa oras; at atensyon sa pag-aaral ay nabibilang sa katamtamang antas. Ito ay nagsasaad na ang mga lipon ng mga proseso na lumilikha ng isang kapaligiran na nakasentro sa mga mag-aaral ay paminsan-minsang napapansin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng katamtamang antas. Ang akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa kahusayan; istratehiya sa aktibong pagkatuto; halaga ng pagkatuto; at layunin sa pagganap ay nagkamit ng katamtamang antas. Ang katamtamang antas sa akademikong motibasyon ng mga

mag-aaral sa antas ng sekundarya ay sa kadahilanan ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng kahusayan sa pagganap sa akademya. Ito ay dahil hinihimok sila ng kumbinasyon ng personal na interes at mga panlabas na insentibo. Sa kabilang banda, natuklasan sa kasalukuyang pananaliksik na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng interaktiv na estratehiya sa pagtuturo at akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (interaktiv na estratehiya sa pagtuturo) ay may katumbas na mahinang pagbabago sa dimalayang baryabol (akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya). Panghuli, ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid-aralan at pagpapaunlad ng kasanayan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Ang Kagawaran ng Edukasyon ay dapat mamuhunan sa mga programa sa pagsasanay ng guro na tumutuon sa mga interaktiv na pamamaraan ng pagtuturo, pamamahala sa silid-aralan, at mga estratehiya upang hikayatin ang mga mag-aaral. Ang Kagawaran ng edukasyon ay dapat mag-

bigay ng patuloy na mga pagkakataon sa pag-unlad ng propesyonal. Ang mga punong guro ay dapat lumikha ng isang kultura ng paaralan na pinahahalagahan ang interaktiv na pagtuturo at pagganyak ng mag-aaral. Dapat nilang hikayatin ang mga guro na mag-eksperimento sa mga bagong pamamaraan ng pagtuturo. Ang mga guro sa asignaturang Filipino ay dapat magpakita ng hilig sa kanilang paksa at sigasig sa pagtuturo. Ang mga masigasig na guro ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral at mapalakas ang pagganyak. Dapat tanggapin ng mga mag-aaral ang responsibilidad para sa kanilang sariling pag-aaral. Dapat silang aktibong lumahok sa klase, magtanong, at humingi ng karagdagang mga mapagkukunan upang mapalalim ang kanilang pang-unawa sa paksa. Panghuli, iminungkahi ng mananaliksik na ang mga indibidwal sa larangan ng pagsasaliksik ay magsagawa ng pag-aaral upang masuri ang impluwensya ng ibang salik sa pagpapalago ng akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa kadahilanan ang interaktiv na estratehiya sa pagtuturo ay nakapagbigay lamang ng 29.27 percent na kontribusyon sa pangkalahatang baryabiliti ng akademikong motibasyon ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

5. Mga Sanggunian

- Agbabi, C. O., Onyeike, V. C., & Wali, W. I. (2013). *Classroom management: A practical approach*. University of Port Harcourt Press.
- Agsalog, M. (2019). Experiential learning approach: Its effects on the academic performance and motivation to learn physics of grade 10 students. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 9(9), 844–850. <http://www.ijsrp.org/research-paper-0919/ijsrp-p93113.pdf>
- Ahmad, C. N. C., Ching, W. C., Yahaya, A., & Abdullah, M. F. N. L. (2015). Relationship between constructivist learning environments and educational facility in science classrooms. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 1952–1957. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.672>
- Akomolafe, C., & Adesua, V. (2015). The classroom environment: A major motivating factor towards high academic performance of senior secondary school students in south west

- nigeria. *Journal of Education and Practice*, 6(34), 17–21. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086098.pdf>
- Albalate, A., Larcia, H., & Jaen, J. (2018). Students' motivation towards science learning of stem students of university of batangas, lipa city [Retrieved from <https://www.grdspublishing.org>]
- Alkin, S. (2013). *Evaluation of elementary school teachers' behaviors of supporting critical thinking* [Doctoral dissertation, Ankara University Institute of Education Sciences] [Unpublished doctoral thesis].
- Alsaleh, N. (2020). Teaching critical thinking skills: Literature review. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 19(1), 21–39. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239945.pdf>
- Alt, D. (2014). Contemporary constructivist practices in higher education settings and academic motivational factors. *Australian Journal of Adult Learning*, 56(3), 374–400. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120641.pdf>
- Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. *Hacettepe University Journal of Education*, 28(1), 15–26. https://www.researchgate.net/publication/296839320_METACOGNITIVE_SKILLS_SCALE
- Alzahrani, I., & Woollard, J. (2013). The role of the constructivist learning theory and collaborative learning environment on wiki classroom, and the relationship between them [Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539416.pdf>].
- Andersson, H. (2017). *Möten där vi blir sedda: En studie om elevers engagemang i skolan* [Doctoral dissertation, Malmö högskola] [Diss. Malmö].
- Andressa, H., Mavrikaki, E., & Dermitzaki, I. (2015). Adaptation of the students' motivation towards science learning questionnaire to measure greek students' motivation towards biology learning. *International Journal of Biology Education*, 4(2), 12–21. <https://doi.org/10.20876/ijobed.56334>
- Aregu, B. B. (2013). Enhancing self-regulated learning in teaching spoken communication: Does it affect speaking efficacy and performance? *Journal of Foreign Language Teaching*, 10(1), 96–109. <https://e-flt.nus.edu.sg/v10n12013/aregu.pdf>
- Aurah, C. (2017). Investigating the relationship between science self-efficacy beliefs, gender, and academic achievement, among high school students in kenya. *Journal of Education and Practice*, 8(8), 146–153. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1139069.pdf>
- Bas, G. (2013). Students' views on the constructivist learning environment in elementary schools: A qualitative inquiry. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 42(2), 64–86. <https://arastirmax.com/en/publication/cukurova-universitesi-egitim-fakultesi-dergisi/42/2/students-views-constructivist-learning-environment-elementary-schools-qualitative-inquiry/arid/166e54c8-7b6b-4069>
- Basheer, A. N. A. (2014). Teachers' perceptions about constructivist learning in afghan schools: Mathematics teachers' perceptions and usage of question-answer, individual and group work methods considering constructivism [Retrieved from <https://www.diva-portal.org/sm>]
- Bawa, N., & Zubairu, S. (2015). Constructivism and classroom interaction. *International Journal of Modern Social Sciences*, 4(2), 71–81. <http://modernscientificpress.com/Journals/ViewArtic?YTDXIp8pwb35qABc+2BV/9NItZguWvfVf7Zvj>
- Bay, E., Bagceci, B., & Cetin, B. (2013). The effects of social constructivist approach on the learners' problem solving and metacognitive levels. *Journal of Social Sciences*, 8(3), 343–349. <https://core.ac.uk/download/pdf/25850948.pdf>

- Blazar, D. (2016). Teacher and teaching effects on students' academic performance, attitudes, and behaviors [Retrieved from <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/27112692/BLAZAR-DISSERTATION-2016.pdf?sequence=1>].
- Bramucci, A. (2013). Self-regulated learning. theories and potential applications in didactics [Retrieved from http://intelligent-tutor.eu/files/2012/06/I-TUTOR_sUPPORTmaterial_self-regulated_learning_EN.pdf].
- Brown, B. (2014). The impact of self-efficacy and motivation characteristics on the academic achievement of upward bound participants [Retrieved from <https://aquila.usm.edu/cgi/view>]
- Brown, P., Mccord, R., Matusovich, H., & Kajfez, R. (2014). The use of motivation theory in engineering education research: A systematic review of literature. *European Journal of Engineering Education*, 23, 1–20. <https://doi.org/10.1080/03043797.2014.941339>
- Cardelús, E. (2015). *Motivation, attityder och moderna språk: En studie om elevs motivation-processer och attityder vid studier och lärande av moderna språk* [Doctoral dissertation, Stockholms universitet] [Diss. Stockholm].
- Cavas, P. (2012). Factor affecting the motivation of turkish primary students for science learning. *Science Education International*, 22(1), 31–42. <https://eric.ed.gov/?id=EJ941653>
- Chan, Y. L., & Norlizah, C. H. (2017). Students' motivation towards science learning and students' science achievement. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 6(4), 174–189. <https://pdfs.semanticscholar.org/0598/7fd7aec616c39e2eb21403f19e4231d283a8.pdf>
- Chow, S. J., & Yong, B. C. S. (2013). Secondary school students' motivation and achievement in combined science. *US-China Education Review*, 3(4), 213–228. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED542966.pdf>
- Chumbley, S. B., Haynes, C., & Stofer, K. A. (2015). A measure of students' motivation to learn science through agricultural stem emphasis. *Journal of Agricultural Education*, 56(4), 107–122. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1122894.pdf>
- Cirik, I., Colak, E., & Kaya, D. (2013). Constructivist learning environment: The teachers and students perspectives. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, 6(2), 30–44. <http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/03.cirik.pdf>
- Clark, T. D. (2014). *How to manage stress in college. volume one* [Retrieved from <https://www.free-ebooks.net/self-improvement/How-to-Manage-Stress-In-College-Study-Skills-and-Still-Have-Loads-Of-Fun-Vol-1/pdf?dlpreview>]. TDC Enterprise.
- Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and gifted students: Implications of theory and research. *Psychology in the Schools*, 49(7), 622–630. <https://doi.org/10.1002/pits.21628>
- Cooper, K., & White, R. (2012). Qualitative research in the post-modern era: Contexts of qualitative research [Retrieved from <https://www.springer.com/gp/book/9789400723382>].
- Cunningham, K. R. (2013). The effect of motivation on student success in a first-year experience course [Retrieved from <http://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040c>]
- Evans, C. (2014). Exploring the use of a deep approach to learning with students in the process of learning to teach [Retrieved from <https://eprints.soton.ac.uk/374302/>].
- Fenning, B., & May, L. (2013). Where there is a will, there is an a: Examining the roles of self-efficacy and self-concept in college students' current educational attainment and career planning. *Social Psychology of Education*, 16(4), 21–30. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1039406>

- Fox, J., & Schirmacher, R. (2012). Art and creative development for young children [Retrieved from <https://www.cengage.com/c/art-and-creative-development-for-young-children-8e-fox/9781285432380>].
- Gee, J. (2013). Importance of prior knowledge to learning [Retrieved from <https://news.illinoisstate.edu/2012/01/importance-of-prior-knowledge-to-learning/>].
- Gibbins, B. (2019). Measuring student motivation in an introductory biology class [Retrieved from <https://online.ucpress.edu/abt/article/81/1/20/91855/Measuring-Student-Motivation-in-an-Introductory>].
- Glynn, S. M., Brickman, P., Armstrong, N., & Taasoobshirazi, G. (2013). Science motivation questionnaire ii: Validation with science majors and nonscience majors. *Journal of Research in Science Teaching*, 48(10), 1159–1176. <https://doi.org/10.1002/tea.20442>
- Granito, M., & Chernobilsky, E. (2012). The effect of technology on a student's motivation and knowledge retention [Retrieved from <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi>
- Guido, R. (2013). Attitude and motivation towards learning physics [Retrieved from <https://arxiv.org>
- Gurses, A., Demiray, S., & Dogar, C. (2015). A design practice for interactive-direct teaching based on constructivist learning (idtbcl): Dissolution and solutions. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 44–49. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.244>
- Harding, S. M. (2019). Self-regulated learning as a predictor of mathematics and reading performance: A picture of students in grades 5 to 8 [Retrieved from <https://journals.sagepub.com/>
- Hubert, B. (2017). Cognitive self-regulation and social functioning among french children: A longitudinal study from kindergarten to first grade [Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.co>
- Hurst, B., Wallace, R., & Nixon, S. (2013). The impact of social interaction on student learning. *Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts*, 52(4), 375–398. https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3105&context=reading_horizons
- Isaacs, L. A. (2013). Social constructivism and collaborative learning in social networks: The case of an online masters programme in adult learning [Retrieved from <https://pdfs.semanticscho>
- Kwan, Y. W., & Wong, A. F. L. (2014). The constructivist classroom learning environment and its associations with critical thinking ability of secondary school students in liberal studies. *Learning Environments Research*, 17, 191–207. <https://doi.org/10.1007/s10984-014-9158-x>
- Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science. building pedagogical patterns for learning and technology* [E-book]. Routledge, New York; London.
- Lawson, M. A., & Lawson, H. A. (2013). New conceptual frameworks for student engagement research, policy, and practice. *Review of Educational Research*, 83(3), 432–479. <https://doi.org/10.3102/0034654313480891>
- Lemley, J. B., Schumacher, G., & Vesey, W. (2014). What learning environments best address 21st-century students' perceived needs at the secondary level of instruction? *NASSP Bulletin*, 98(2), 101–125. <https://doi.org/10.1177/0192636514539909>
- Linnenbrink-Garcia, L., Patall, E., & Pektrun, R. (2016). Adaptive motivation and emotion in education: Research and principles for instructional design. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(2), 228–236. https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2019/11/2016_Linnenbrink-GarciaPatallPekrun.ClimateMotiveEmo.pdf
- Llego, J. (2017). Classroom management approach of ste science teachers in region 1 philippines [Retrieved from <https://www.onlinejournal.in/IJIRV3I3/314.pdf>].

- Mbatha, S. (2015). The relationship between self-efficacy, motivation, and academic performance among students from various gender and generational groups [Retrieved from <http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/4592/MbathaS.pdf?sequence=>
- Michaelis, J. (2015). The role of interest and motivation in science investigation and engineering design instruction [Retrieved from <https://sites.nationalacademies.org/cs/groups/dbassesite>
- Milner, A. R., Templin, M. A., & Czerniak, C. M. (2012). Elementary science students' motivation and learning strategy use: Constructivist classroom contextual factors in a life science laboratory and a traditional classroom. *Journal of Science Teacher Education*, 22(2), 151–170. <https://eric.ed.gov/?id=EJ913429>
- Mubeen, S., & Reid, N. (2014). The measurement of motivation with science students. *European Journal of Educational Research*, 3(3), 129–144. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086038.pdf>
- Mutlu, G., & Güler, C. (2017). Authentic instruction: Efl teachers' perspectives [Retrieved from <http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/22/contribution/41901/>]. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER 2017) of the European Educational Research Association.
- Nasiriyani, A., Azar, H. K., Noruzy, A., & Dalvand, M. R. (2012). A model of self-efficacy, task value, achievement goals, effort and mathematics achievement. *International Journal of Academic Research*, 3(2), 612–618.
- Ozerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning environments designed according to learning styles and its effects on mathematics achievement. *Eurasian Journal of Educational Research*, 61, 61–80. <https://doi.org/10.14689/ejer.2015.61.4>
- Panadero, E. (2017). A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research [Retrieved from <http://doi:10.3389/fpsyg.2017.00422>].
- Parsons, J., & Taylor, L. (2012). Improving student engagement. *Current Issues in Education*, 14(1), 1–32. <http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/viewFile/745/162>
- Ruey, S. (2012). A case study of constructivist strategies for adult online learning. *British Journal of Educational Technology*, 41(5), 706–720. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.00965.x>
- Saeed, S., & Zyngier, D. (2012). How motivation influences student engagement: A qualitative case study. *Journal of Education and Learning*, 1(2), 12–17. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081372.pdf>
- Sever, M., Ulubey, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). An analysis of high school students' classroom engagement in relation to various variables. *Education and Science*, 39(176), 183–197. <https://doi.org/10.15390/EB.2014.3633>
- Soyogul, E. C. (2015). Students' motivational beliefs and learning strategies: An investigation of the scholar development program [Retrieved from <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/000687>
- Taylor, E. (2014). The correlation between self-efficacy and the academic success of students [Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/58825904.pdf>].
- Tuan, H. L., Chin, C. C., & Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning [Retrieved from <http://www.ntcu.edu.tw/chin/fil>
- Tunca, N. (2015). The regression level of constructivist learning environment characteristics on classroom environment characteristics supporting critical thinking. *Eurasian Journal of Educational Research*, 60, 181–200. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1076652.pdf>

- Wiliam, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press.
- Wood, R. (2019). Students' motivation to engage with science learning activities through the lens of self-determination theory: Results from a single-case school-based study. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(7), 8–29. <https://www.ejmste.com/download/students-motivation-to-engage-with-science-learning-activities-through-the-lens-of-7677.pdf>
- Yildirim, M. C. (2014). Developing a scale for constructivist learning environment management skills. *Eurasian Journal of Educational Research*, 54, 1–18. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1057216.pdf>
- Zeidan, A. H., & Jayosi, M. R. (2015). Science process skills and attitudes toward science among palestinian secondary school students. *World Journal of Education*, 5(1), 14–24. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158460.pdf>
- Zhu, Y., & Leung, F. K. S. (2012). Motivation and achievement: Is there an east asian model? *International Journal of Science and Mathematics Education*, 9, 1189–1212. <https://doi.org/10.1007/s10763-010-9255-y>